

Utopía

Revista de Antropología, Ciencias de la Comunicación y de la Información, Filosofía,
Linguística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 38, 2022, Especial N°

28

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

ISSN 1012-1587/ ISSN e: 2477-9385

Depósito Legal pp 193402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2022. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: Nos Miramos

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 150 x 100 cm

Técnica: Acrílico sobre tela

Año: 2014

Apropiación tecnológica en mujeres adultas mayores mediante un curso e-learning sobre resiliencia

Nora Verónica Druet Domínguez

Universidad Autónoma de Yucatán, México

ORCID: 0000-0002-3374-2620

ddoming@correo.uady.mx

Luisa Rosa Isela Aguilar Vargas

Universidad Autónoma de Yucatán, México

ORCID: 0000-0003-1173-5902

rosa.aguilar@correo.uady.mx

Dora Esperanza Sevilla Santo

Universidad Autónoma de Yucatán, México

ORCID: 0000-0001-9781-6783

dora.sevilla@correo.uady.mx

Gladys Julieta Guerrero Walker

Universidad Autónoma de Yucatán, México

ORCID: 0000-0002-8462-7219

gwalker@correo.uady.mx

Resumen

Las desigualdades existentes entre hombres y mujeres de la tercera edad fueron provocadas en otras etapas de su vida. En particular, en el ámbito educativo. El objetivo del estudio consistió en explorar el desarrollo de la apropiación tecnológica en adultas mayores a través de un curso E-learning sobre resiliencia. Se utilizó una metodología cualitativa, sustentada en un diseño fenomenológico. Los principales motivos de las adultas mayores para su apropiación se relacionan con su curso de resiliencia, comunicación con pares, contactar con su familia en pandemia y para trámites electrónicos. Lo propuesto generó una plena participación y con igualdad.

Palabras clave: Apropiación Tecnológica; Adultos Mayores; Igualdad de Género y TIC.

Technological appropriation in older adult women through an e-learning course on resilience

Abstract

The existing inequalities between men and women of the third age were provoked in other stages of their lives. In the educational field. The

objective of the study was to explore the development of technological appropriation in older adults through an E-learning course on resilience. A qualitative methodology was used, based on a phenomenological design. The main reasons of the older adults for their appropriation are related to their resilience course, communication with peers, contacting their family in a pandemic and for electronic procedures. What was proposed generated full and equal participation.

Keywords: Technological appropriation; Older adults; Gender equality y ICT.

1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día la población adulta mayor se encuentra en aumento a nivel mundial, lo que implica un compromiso con su desarrollo y calidad de vida. Se espera que para el año 2050, una de cada seis personas en el mundo tenga más de 65 años, esto será equivalente al 16% de la población a nivel mundial. Durante el 2018, por primera vez, la población adulta mayor a 65 años superó en número a niños menores de cinco años, por lo que se proyecta que el número de 80 años o más se triplique de 143 millones durante el 2019 a 426 millones para el año 2050 (INEGI, 2010).

El aumento en la población de los adultos mayores representa un gran compromiso, dado que se requiere poder brindarles las mejores condiciones sociales, culturales, económicas, de salud y de educación. Con respecto a este último aspecto, resulta ser un elemento prioritario, pues contribuye a su crecimiento personal y está presente en todas las etapas de la vida, lo cual se considera un significativo recurso para su desarrollo individual y su integración social (BERMEJO, 2012).

Brindar servicios educativos a los adultos mayores fortalece su participación en la sociedad y en su desarrollo humano. En palabras de CID Y PÉREZ (2016) se genera “una inclusión social mayor de este colectivo y, sobre todo, un diálogo intergeneracional real, formando personas mayores más activas, más dignas, con más iniciativa, con más compromisos, con más capacidad de crítica; es decir, ayudándolas a conseguir un envejecimiento activo” (p. 102).

La disciplina encargada de brindar una respuesta ante los nuevos retos y demandas sociales de este sector poblacional es la gerontología educativa (ORTE, 2001, como se mencionó en CID Y PÉREZ, 2016). La gerontología educativa según GARCÍA (2007) “se refiere a todas

aquellas actividades, programas, acciones e investigaciones encaminadas al aprendizaje de los educandos mayores” (p. 57). De igual modo, este enfoque se encarga de desarrollar modelos de formación de adultos, que incluyan las capacidades actualmente requeridas respecto a su aprendizaje y desarrollo, así como también la demanda de capacitación de los adultos mayores (GARCÍA, 2007).

La línea principal de acción de la gerontología educativa consiste en mantener una educación para los adultos mayores dirigida a fomentar un aprendizaje a lo largo de la vida. Este concepto, desde la Declaración de Incheón (UNESCO, 2016) se ha estipulado como el derecho a una educación que inicia desde el nacimiento y continúa a lo largo de la vida, y que actualmente se promueve en el objetivo 4 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. Esta educación es entendida como un complemento a la enseñanza formal, donde se brindan mayores oportunidades de aprendizaje en contextos no formales, por medio de recursos y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Durante décadas, la atención educativa a los adultos mayores se ha enfrentado a múltiples retos. Sin embargo, recientemente a raíz del surgimiento de la pandemia por COVID-19 en marzo del 2020 ha limitado aún más su movilidad y participación en este ámbito. Desde la perspectiva del GOBIERNO FEDERAL (2020) los adultos mayores son quienes llevan un mayor tiempo en distanciamiento social, lo cual, junto con el miedo a la infección, frustración, aburrimiento y el mal manejo de la información, puede ocasionar un deterioro en su salud mental causando afectaciones en su estado de ánimo, inmunológico o en la calidad de sueño, etc.

Es por ello que existe la necesidad de implementar estrategias educativas que coadyuven al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores a través del fortalecimiento de sus habilidades socioemocionales como la resiliencia, misma que en ante la crisis sanitaria, resulta ser un fuerte soporte para enfrentar estas adversidades, como indica VIKTOR FRANK (1991) “al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas —la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias— para decidir su propio camino” (p. 41).

Sin embargo, el adquirir estas habilidades socioemocionales, representó un desafío para los adultos mayores, en específico para las

mujeres, quienes para poder acceder a los cursos virtuales requirieron en su mayoría, el contar con los dispositivos tecnológicos necesarios y el tener un dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), aspecto que tuvieron que enfrentar para continuar con su aprendizaje y establecimiento de relaciones con sus pares.

Principalmente, a las mujeres adultas mayores, quienes durante el confinamiento requirieron la adquisición de diversas habilidades tecnológicas para mantener una buena comunicación con sus seres queridos y además lograr concluir satisfactoriamente un curso virtual al cual se inscribieron con el propósito de mejorar su resiliencia.

A partir de lo anterior, es necesario reconocer que la interacción y el aprendizaje, a raíz de la pandemia por COVID-19, se ha llevado a cabo principalmente con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Según datos de las NACIONES UNIDAS (2020) “se han desarrollado soluciones educativas a distancia gracias a las rápidas respuestas de Gobiernos y asociados en todo el mundo en apoyo de la continuidad de la educación” (p. 2).

El uso de las TIC en la educación representa una nueva oportunidad para continuar garantizando el servicio educativo a miles de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores que desean continuar aprendiendo. Empero, es importante señalar que, si bien las nuevas generaciones son más habilidosas en el uso de estas tecnologías, para los adultos mayores representa un reto.

Los adultos mayores en general, no necesitan solo conocer las TIC, sino que adicionalmente requieren su dominio práctico, superar aspectos relacionados con la dimensión afectivo-emotiva relacionadas a la pérdida del miedo a usarlas en sus contextos diarios, usarlas para su comunicación en sus relaciones interpersonales, así como para el establecimiento de nuevas relaciones y dominar las múltiples técnicas asociadas con el uso de las TIC (PAZ, GARCÍA, FERNÁNDEZ Y MAESTRE, 2016).

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. VEJEZ Y GÉNERO

El género y la edad son temas paralelos que cobran significado en el panorama demográfico actual. Respecto a la vejez, no debe ser concebida solamente como una etapa de la vida caracterizada por la

biología o la edad cronológica, sino que es una construcción social y cultural que adquiere forma de acuerdo con la sociedad en la que se presenta. Por otro lado, las relaciones de género se refieren a las diferentes posiciones de poder y categorías que hombres y mujeres ocupan en la jerarquía social (SÁNCHEZ, 2011).

A este respecto GINN Y ARBER (1997) indicaron que el género y el envejecimiento se encuentran interrelacionados y se denotan grandes diferencias en este ámbito. Por ejemplo, las mujeres de la tercera edad se encuentran en mayor vulnerabilidad debido a su poca participación en actividades remuneradas durante su vida, aunado a su bajo nivel educativo, la falta de pareja en esta etapa y la falta de recursos económicos y de protección institucional (SALGADO Y COLS., 2007, como se mencionó en SÁNCHEZ, 2011).

Además, se ha encontrado que las mujeres son más longevas, sin embargo, no significa que vivan su vejez en mejores condiciones, por el contrario, los problemas pueden agudizarse durante esta etapa, derivados de las desigualdades estructurales de género vividas durante el transcurso de la vida (GOBIERNO DE MÉXICO, 2021).

En México se han llevado a cabo importantes avances en materia de derechos humanos y políticas públicas con perspectiva de género, empero, es necesario tomar en cuenta los retos que presenta este sector de la población, para garantizar su seguridad social, económica, educativa y cultural entre otras ya que, durante esta etapa de vida, algunas mujeres se encuentran vulnerables, situación que pone en riesgo su desarrollo integral y el tener una calidad de vida. Las personas adultas mayores representan el 12 por ciento de la población total del país, de manera heterogénea, dado que existen más mujeres (64%) que hombres (56%). Las mujeres viven en promedio 78 años, mientras que los varones 73 años, este fenómeno recibe el nombre de feminización de la vejez (GOBIERNO DE MÉXICO, 2021).

De igual manera, se ha demostrado que las condiciones asociadas a los roles tradicionalmente femeninos parecen ser una ventaja para las mujeres, dado que cuentan con redes familiares más sólidas y que al tener que estar más pendientes de su salud reproductiva, tienen mayor familiaridad con su cuerpo y pueden identificar más fácilmente alguna enfermedad (SÁNCHEZ, 2011).

Comprender la vejez desde la perspectiva de género, permite sensibilizar a la población sobre la influencia que la condición de género

ha tenido sobre las mujeres y de esta forma evidenciar las desigualdades con la finalidad de promover relaciones igualitarias, en las que el componente de género no implique un obstáculo para el desarrollo de las mujeres adultas mayores en la sociedad. Es necesario generar entornos seguros y saludables para las mujeres adultas mayores, entre las que se encuentran: eliminar la brecha educativa para que todas las mujeres, independientemente de su edad puedan recibir una educación de calidad que les permita alcanzar su desarrollo en las comunidades (GOBIERNO DE MÉXICO, 2021).

2.2. EDUCACIÓN DEL ADULTO MAYOR

La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2016) concibe a la educación como una de sus áreas de acción prioritarias. En el quinto eje de trabajo ha considerado el aprendizaje a lo largo de la vida, mismo que se consolida en la integración del aprendizaje y la vida, lo que comprende actividades de aprendizaje para personas de todas las edades (niños, jóvenes, adultos y ancianos, niñas y niños, mujeres y hombres), en todos los contextos de la vida (familia, escuela, comunidad, lugar de trabajo, etc.) y mediante diversas modalidades (educación formal, no formal e informal), que en conjunto responden a una amplia gama de necesidades y exigencias relativas al aprendizaje. A partir de lo anterior, la educación se vislumbra como un bien público y como derecho inherente para lograr garantizar otros derechos.

El brindar una educación de calidad, involucra a la sociedad entera. En este sentido, los y las adultos mayores también requieren de espacios dirigidos a brindarles el servicio educativo que les permita desarrollar sus potencialidades, habilidades, conocimientos y crecimiento personal. Al respecto, para SOLÉ, TRIDAO, VILLAR, RIERA Y CHAMORRO (2005), las principales razones para implicarse en actividades educativas son: “estar activo/a mentalmente”, “ocupar el tiempo de manera útil”, “crecer como persona”, “ampliar conocimientos”, “realizar una afición o vocación”, “pasarla bien” y distraerse. Asimismo, les permite “sentirse bien con ellos mismos”, relacionarse con personas de su edad” y “sentirse más útiles”. También, para ellos la educación principalmente contribuye a fortalecer la autoestima y generar nuevos ámbitos de relación social.

2.3. TECNOLOGÍAS Y ADULTOS MAYORES

La adquisición de un dominio tecnológico se ha transformado en una necesidad permanente. Todos los integrantes de la sociedad deben promover y desarrollar su competencia tecnológica para formar parte de las actuales sociedades del conocimiento y de la información. En particular, en aquellos sectores de la población que se encuentran vulnerables a ser excluidos derivado de su poca habilidad y conocimiento, como es el caso de los adultos mayores.

Son diversos los beneficios que pueden obtener los adultos mayores a través del acceso, uso y apropiación de las TIC. Sin embargo, existen muchas personas pertenecientes a este grupo etario que desconocen el uso de estas herramientas digitales. Esta situación se puso en evidencia a partir del aislamiento social, generado por la pandemia por el COVID-19. El distanciamiento social ocasionó cambios importantes en los estilos de vida, ya que se tuvieron que suspender las actividades laborales, recreativas, y de ocio, a la vez que disminuyó el contacto familiar y social (GOBIERNO DE MÉXICO, 2021).

Ante este escenario, para un gran número de personas mayores, el acceso a las TIC les permitió mantener la comunicación tanto familiar como social, al mismo tiempo que acceder a actividades físicas, recreativas y educativas en línea, así como hacer uso de la banca y comercio electrónico, utilizar correo electrónico y redes sociales. Todos estos elementos han favorecido su salud física, mental y emocional (GOBIERNO DE MÉXICO, 2021).

Es importante que la sociedad genere e impulse programas de inclusión digital para los adultos mayores, que faciliten su integración social y que contribuyan a su desarrollo personal y sobre todo a disminuir la brecha digital por edad, característica de las actuales sociedades digitales. La adquisición de estas habilidades digitales coadyuva al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores, ya que contribuye a su bienestar emocional, al mismo tiempo que reduce sus sentimientos de aislamiento y soledad ya que les facilita el tener comunicación con sus familiares y redes sociales. Aunado a lo anterior, generan una mayor independencia y autonomía.

Finalmente, es necesario considerar que garantizar una verdadera inclusión digital de los adultos mayores es un elemento clave para propiciar un envejecimiento activo (CEPAL, 2019), por lo que deberá ser un pilar el desarrollo económico, político y social de las sociedades que se

encuentran en un proceso de envejecimiento demográfico. La inclusión digital apoya a las personas en el ejercicio pleno de sus derechos humanos, de su ciudadanía, a la vez que fortalece la autonomía y participación social de forma integral.

2.4. BRECHA DIGITAL Y GÉNERO

En estudios recientes, se ha comprobado la existencia de las diferencias intergeneracionales y de género en el acceso y uso en el aspecto tecnológico. Para TARDITI, YUNI Y URBANO (2022), la llamada brecha digital se establece en tres niveles: acceso, inclusión y usos avanzados. La cual aumenta conforme se intensifica el uso de internet y se destaca que, a mayor edad, menor uso de las TIC. Asimismo, a la brecha de la edad se le agrega la de género.

Se destaca la heterogeneidad que siguen las trayectorias de envejecimiento de hombres y mujeres en cuanto a la apropiación de las TIC. Las mujeres llegan más tardíamente a las prácticas, lo que da cuenta de la brecha de género (ARIAS, FERNÁNDEZ ET AL, 2018). Sin embargo, las mujeres son las que usan más los dispositivos como los celulares y algunas funciones de internet asociadas al esparcimiento (redes sociales y comunicación con familiares).

La brecha digital de género es una problemática invisibilizada, ya que se considera que, con solo usar un dispositivo móvil, las mujeres ya ingresaron a un mundo digital y esto no es así. La brecha en las mujeres se debe a múltiples factores que van desde la falta de acceso al conocimiento sobre innovaciones tecnológicas hasta la imposibilidad de adquirir equipos y dispositivos, mostrando una desigualdad estructural, la económica.

Además, se tiene una base preexistente que es la brecha de género, donde las mujeres se encuentran menos posicionadas, con menos oportunidades que los hombres a nivel mundial y con el estigma de minusvalía. La brecha de género no es un fenómeno aislado, sino que se conjuga con otras brechas que profundizan la desigualdad frente a las TIC: la económica, la educativa, la idiomática, la geográfica y la etaria.

Un problema que obstaculiza la inclusión digital de las adultas mayores es el relacionado con la construcción de la persona adulta mayor como pasiva, carente de ganas de aprender cosas nuevas, incapaz de vincularse con la tecnología, estas creencias surgen desde la mirada

machista y patriarcal que indica que las mujeres mayores no entienden de tecnología.

Las TIC pueden representar para las mujeres un acceso a continuar con su educación, que también se les ha limitado, por estar confinadas al cuidado de los hijos y del hogar. La alfabetización digital también les permitirá gozar de igualdad de oportunidades en las que las mujeres sean protagonistas políticas y sociales.

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Este estudio tuvo como propósito explorar la apropiación tecnológica en las adultas mayores a través de un curso E-learning sobre resiliencia, en tal caso, se utilizó un enfoque de investigación cualitativo, mismo que se fundamenta en la generación de datos a partir de los discursos de los participantes y su conducta observable (QUECEDO Y CASTAÑO, 2002). Asimismo, este tipo de investigación se caracteriza por ser interpretativa y donde los participantes tienen un rol activo a fin de conocer e identificar su propia realidad (TINOCO, CAJAS Y SANTOS, 2017). Se utilizó un diseño de investigación fenomenológico, ya que permite comprender el significado que le asignan los participantes a un determinado evento o situación vivida (TINOCO, CAJAS Y SANTOS, 2017).

El contexto de la investigación se enmarca en un programa dirigido al adulto mayor de una Universidad al Sureste de México. Dicho programa tiene tres años de funcionamiento y se dedica a la impartición de cursos a personas que cuenten con cincuenta y cinco años o más, interesados en llevar a cabo actividades culturales, educativas y recreativas orientadas a la mejora de su calidad de vida (UADY, 2021).

A partir de lo anterior, se contó con la participación de 12 mujeres adultas mayores, quienes eran integrantes del curso denominado “Reescribiendo y dando sentido a mi vida” y cuyas edades oscilaban entre los 59 y 88 años.

Para la recolección de la información se utilizó una encuesta, dirigida a conocer datos sociodemográficos de los participantes, tales como: edad, nivel de estudios, enfermedades que padece o padeció, dispositivos electrónicos que utiliza durante sus clases en línea, usos que le asigna a la tecnología y los apoyos que recibió para el uso de esta. Asimismo, se utilizaron dos focus group dirigidos a conocer el proceso

de apropiación tecnológica que tuvieron los adultos mayores a través del curso E-Learning.

Para la confiabilidad y la validez, se aplicó el principio de triangulación, el cual consiste en utilizar diversos métodos para el estudio de determinado fenómeno, generando la posibilidad de identificar patrones de convergencia y generar una interpretación de la realidad que es objeto de investigación (OKUDA Y GÓMEZ, 2005). En particular, se realizó una triangulación mediante el uso de diferentes técnicas de recolección de información.

Finalmente, el análisis de la información se realizó por medio de la codificación y categorización de la información propuesto por CARRILLO, LEYVA Y MEDINA (2011). Por tanto, las categorías que surgieron fueron: Apropiación tecnológica, Factores de permanencia en el curso y Factores para el desarrollo de la resiliencia.

4. RESULTADOS

En esta sección, se presentan los principales resultados, con base en los objetivos de investigación propuestos.

4.1 APROPIACIÓN TECNOLÓGICA

A partir del análisis del cuestionario y focus group realizados a las participantes del programa se establecieron las siguientes subcategorías que integran el apartado referente a su apropiación tecnológica durante el curso de e-learning durante la pandemia por COVID-19: a) Uso de dispositivos tecnológicos, b) usos de la tecnología, c) significado de usar la tecnología para el curso, d) obstáculos de la apropiación tecnológica, e) acciones para el uso del Microsoft Teams y f) papel del soporte técnico del curso en la apropiación tecnológica.

4.1.1 USO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS

Respecto al uso de los dispositivos tecnológicos que utilizaron las participantes durante el taller, se encontró que el 31.58% (6) refiere el teléfono celular, el 31.58% (6) se apoyó de la laptop, el 21.05% (4) utilizó computadoras de escritorio y solo el 15.79% (3) recurrieron a las tabletas electrónicas.

4. 1.2 USOS DE LA TECNOLOGÍA

En cuanto a los principales usos que le daban a la tecnología (uso del internet y dispositivos) en su vida diaria, el 100% (12) de las participantes señalaron que era dirigida a tomar sus talleres de la Universidad de los Mayores, 75% (7) para comunicarse con sus seres queridos, el 68.5% (5) mencionó que para la recreación y/o entretenimiento; 53% (6) para buscar información en internet y el 37% (3) para realizar trámites y pagos por internet principalmente.

4. 1.3 SIGNIFICADO DE USAR LA TECNOLOGÍA PARA EL CURSO

En relación con esta categoría, las participantes indicaron que usar la tecnología les permite contactar con sus seres queridos, mantener un aprendizaje constante, asumir retos y lo identifican como parte de su superación personal, como se observó en los siguientes comentarios:

“Poder incorporarme a la tecnología me da una oportunidad a estar en contacto, aunque sea a la distancia con mis compañeros, a tomar las clases y no perder la oportunidad y es una experiencia nueva y es un reto en cada sesión”

“Es un reto, porque se ha usado en el aspecto de superación personal y motivación para continuar los cursos que nos gustan”

“Para la gente de nuestra edad, que hemos usado la tecnología, ha significado un reto, porque era negarnos a usarlos o actualizarlos y primordialmente el tener el gusto y placer de continuar activo, vigente y sentirte que, si te jubilaste o ya te retiraste, pero tu vida sigue siendo interesante y exitosa a pesar de la pandemia y vernos cada semana”

4.1.4 OBSTÁCULOS DE LA APROPIACIÓN TECNOLÓGICA

Los obstáculos identificados por las participantes se relacionan con la instalación de la aplicación de videollamada utilizada para las clases

en línea (Microsoft Teams) y el acceso al Internet, esto se denota en lo siguiente:

“El obstáculo que tuve fue para bajar la aplicación de Microsoft Teams, pero una vez instalada ya no tuve ningún problema para acceder cada semana, dado que tenía el enlace, y yo lo tenía en el calendario y el día de la clase ya aparecía la sesión”

“El obstáculo ha sido el internet, ya que se va aprendiendo a volver a meterme rápidamente como en 30 segundos, ya que se va, pero he aprendido a volver a meterme rápidamente como en 30 segundo, todo lo demás es fácil”

4.1.5 ACCIONES PARA EL USO DEL MICROSOFT TEAMS

Las participantes del curso e-learning utilizaron como principal herramienta de comunicación Microsoft Teams. Sin embargo, al principio del curso, presentaron algunos obstáculos en su uso, no obstante, lograron implementar algunas acciones para garantizar su dominio y utilización eficaz. Entre estas acciones, se encontró la solicitud de apoyo por parte de sus familiares cercanos como hijos o nietos, realizar práctica constante y auxiliarse de la asesoría del soporte técnico del curso, como se demuestra a continuación:

“Primero pedí ayuda a mi hijo que me baje la aplicación, ensayar, lo practiqué dos días antes, recibí indicaciones por soporte técnico al conectarme y me digan que, si estaban conectada, sentí confianza que alguien me responda en ese momento a través de la pantalla y me sentí más segura”

“Pedí ayuda a mi hijo, me bajó la plataforma y una amiga que la usa para dar clases me explicó y la pude a usar adecuadamente”

4.1.6 PAPEL DEL SOPORTE TÉCNICO DEL CURSO EN LA APROPIACIÓN TECNOLÓGICA

Entre los resultados, surge la figura del soporte técnico del curso quien fue un apoyo para lograr la apropiación tecnológica de los participantes. Esta persona, era la responsable de orientar y guiar a las

participantes para poder ingresar a las sesiones de trabajo sincrónico y en la realización de las actividades de aprendizaje propuestas por la docente del grupo. Las participantes señalan que las principales cualidades y características del soporte técnico del curso eran: paciencia, comunicación clara y constante, su disponibilidad y la confianza que generó en las mismas para expresar sus inquietudes y dudas, como se describe en los siguientes comentarios:

“Agradezco la paciencia que nos tuvo en cada momento en que nos atoramos”

“Estoy sumamente agradecida ya que considero que sin ese apoyo no hubiese podido tomar ese curso y aprender el uso de la plataforma”

“Ha sido muy importante para que estemos, podamos entrar, tuve problemas de sonido e internet y siempre estuvo muy pendiente de lo que necesitaba y eso me ha dado mucha seguridad pues si tengo cualquier problema siempre nos ayuda y con todo cariño, es muy amable y me da mucha seguridad”

4.2 FACTORES DE PERMANENCIA EN EL CURSO

En esta categoría, las participantes expresaron los principales factores que influyeron en su permanencia en el curso. Por lo que, a partir de la información proporcionada en la entrevista y el cuestionario se obtuvieron las siguientes subcategorías: a) apoyos durante el curso, b) recursos didácticos para el aprendizaje

4. 2.1 APOYOS DURANTE EL CURSO

En relación con esta subcategoría el 100% (19) de las participantes indicaron que requieren un apoyo para poder acceder a la plataforma y tomar sus cursos. De manera puntual, todas coincidieron en que el principal apoyo requerido fue para ingresar a la plataforma Microsoft Teams, es decir, para localizar el enlace a la reunión, lo mismo que el saber qué hacer, cuando les llegaba el enlace y el no contar con una cuenta de correo electrónico, entre otros.

También mencionaron la inestabilidad de la red con la que cuentan en su hogar. En este sentido, con el transcurso de los meses,

aprendieron a discernir cuando la dificultad se debía a que se les había olvidado cómo entrar a la clase (situación interna, personal y relativamente bajo su control) y cuando era cuestión de la inestabilidad de la red (situación externa a ellos y fuera de su control).

4.2.2 RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL APRENDIZAJE

Respecto a esta subcategoría, las participantes opinaron que los recursos didácticos de mayor utilidad usados por la instructora fueron: con el 89% (17) los ejercicios de gimnasia cerebral, el 84% (16) la escucha activa, el 79% (15) señaló los videos, 73% (14) marcó las preguntas reflexivas, el 68% (13) los debates, el 53% (10) el uso de power point, especialmente porque a través de éste la instructora promovía claramente la interacción entre ellos, el 47% (9) las películas, el 42% (8) los cuentos para el crecimiento personal y finalmente el 21% (4) dijeron que los libros digitales.

En resumen, la diversidad de opciones de recursos didácticos utilizados fue reconocida como de gran ayuda porque, en primer lugar, les permitió una participación más activa, además de que algo que pudieron compartir con familiares y amigos.

4.3 ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL CURSO

Entre los resultados hallados en esta subcategoría, las participantes indicaron que fue de su agrado los materiales, técnicas y/o dinámicas, actitud y rol docente y trabajo colaborativo como los aspectos más significativos para las participantes, esto se denota en los siguientes comentarios:

“El material que nos ha dado me ha encantado, y sobre todo las meditaciones para sacar lo mejor de nosotros en las situaciones”

“Tiene que ver quien da el curso, el liderazgo del facilitador y la paciencia y atención de soporte, han hecho que el curso sea un oasis en el desierto”

“Me encanta la dinámica de canciones, meditaciones, presentaciones y es un curso que nos ha motivado a mirar nuestro interior y de quienes somos y cuáles son nuestras

necesidades” “Y me ha brindado herramientas para sentirme tranquila, en paz y disfrutar de nuestro entorno”

4.4 ROL DEL DOCENTE

En relación con el rol docente, las participantes indicaron que la manera en que ésta impartió los contenidos y los temas fue muy buena, ya que consideraron que fueron escuchadas sus opiniones y sentimientos. Asimismo, resaltaron sus cualidades personales de la instructora que facilitaron su aprendizaje, entre las que se encuentran: la paciencia, empatía, creatividad, amabilidad y calidez. Esto se puede observar en los siguientes comentarios:

“Los contenidos y los temas son un conjunto que el facilitador brinda y el conocimiento proporcionado nos ha fascinado porque lograr participar pueda expresarse desde cada actividad y ahí el conocimiento permanece, ya que el aprendizaje se conserva cuando se está en un ambiente afectivo y emotivo”

“Las características personales de la facilitadora es que hemos permanecido a gustos y emocionados”

4.5 FACTORES PARA EL DESARROLLO DE LA RESILIENCIA

4.5.1 FORTALEZAS DESARROLLADAS EN SÍ MISMAS Y EN SU AMBIENTE

A partir del curso e-learning las participantes lograron desarrollar su fortaleza para enfrentar las adversidades inherentes a su etapa de desarrollo y las limitaciones impuestas por la contingencia sanitaria, factores fundamentales para el desarrollo de su resiliencia. Entre las fortalezas identificadas se encontraron: enfrentar con buena actitud situaciones adversas, mejorar sus relaciones familiares y aumentar su crecimiento personal. Al respecto indicaron:

“Me ha encantado aprender a reaccionar en la vida, situaciones difíciles como la que estamos viviendo ahora, sin ello no pudiese estar como estoy ahora, estoy muy agradecida con la vida el poder tomar estos cursos ha sido

un antes y un después para afrontar todo lo que estamos viviendo”

“Este curso me ha servido para afrontar la situación que vivimos, me llena de fuerza, esperanza para poder superarlo, me han ayudado las palabras de los facilitadores”

4.5.2 ASPECTOS DE SU VIDA QUE LES GUSTARÍA RECUPERAR DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Entre los resultados también se encontraron los aspectos que las participantes quisieran recuperar en su vida después de la pandemia. Al respecto, se halló que la mayoría desea recuperar el contacto físico con sus seres queridos y continuar recibiendo sus cursos en la modalidad presencial, tal como se denota en los siguientes comentarios:

“Me gustaría recuperar el contacto físico, el aspecto social, visitar a mis amigos, salir a comer, el poder abrazar y darle de besos a las personas” y “Recuperar la parte social”

4.5.3 ASPECTOS DE SU VIDA ANTERIOR A LA PANDEMIA QUE NO LES GUSTARÍA CONSERVAR

Las participantes también señalaron aspectos de su vida anterior a la pandemia que nos les gustaría conservar y que limitaban su desarrollo, así como su calidad de vida. En este sentido, en general, la mayoría de las participantes identificaron malos hábitos alimenticios, relaciones distantes con sus familiares y la falta de actividad física, como se observa a continuación:

“Los hábitos que tenía antes, ahora me alimento mejor y hago ejercicios en mi silla de ruedas”

“No me gustaría volver a estar inactiva, ya que estos cursos me han motivado a apoyar en la casa y a hacer mis quehaceres de la casa; ahora cocino y a mi familia le encanta”

4.5.4 SIGNIFICADO DEL CURSO

El curso e-learning fue una experiencia positiva y motivadora para enfrentar la situación de la pandemia de las participantes. La mayoría de ellas indicaron que el curso les ayudó a mejorar como

personas, aumentaron su motivación, descubrieron nuevos recursos personales, mejorar su inteligencia emocional y reflexionar sobre su vida.

“Me ha ayudado bastante y no me arrepiento de haberlo tomado, me ha ayudado en mi persona y que son muy profesionales con los temas”

“El compromiso y motivación en esta pandemia y que sean virtuales, y el sentirme bien por lo que escucho y recibo de los demás”

“Nos ayudaron a descubrir herramientas que teníamos y no habíamos visto” y “Me ha ayudado a enfrentar la ansiedad”

“Las clases me han ayudado a que es un día diferente y a salir de la rutina, y tengo tiempo para mí, a reflexionar de mi vida, conocerme más y mejorar la calidad de vida”

“Es una ilusión de tomar las clases y la transformación del sentimiento y deseo de ser mejor persona”

4.5.5 PRINCIPALES RETOS A PARTIR DEL CURSO

Al final del curso, las participantes identificaron retos que requieren superar para seguir desarrollando su capacidad resiliente, entre ellos indicaron: superarse, ayudar a los demás, aprovechar el tiempo, mejorar su calidad de vida, seguir aprendiendo, practicar otras actividades como la meditación, ahorrar, cuidar su alimentación, ser más agradecidos y convivir más con su familia.

“Me deja un deseo de superarme y ser mejor persona y uno de los restos es aprovechar el tiempo, la necesidad de ayudar a los demás que están en malas condiciones y a ser más solidaria”

“Ser una mejor persona y realizar los proyectos que tengo en mente y cosas importantes para mí”

“Los cursos me ayudan a organizar y mejorar mi calidad de vida”

“Un reto es cuidarme más y hacerme mis estudios de control y ser ahorrrativa”

“Me gustaría practicar más la meditación para ser una persona más reflexiva, cuidar más mi salud; el no abandonar el ejercicio, disfrutar videos de baile, cuidar mi alimentación, ser más organizada en el hogar, apoyar a mi familia en lo que necesiten, aprovechar el tiempo y convivir más con mis amistades y familia, agradecer a Dios todo lo que nos da cada día, apoyar a mi hija en su pequeña empresa y disfrutar todo lo que Dios me ha dado”.

5. CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación concuerdan con los encontrados por otros autores, en cuanto a que existe una gran diversidad de motivos para que las adultas mayores se apropien de las TIC. Entre los motivos principales que mencionaron las adultas mayores, se encuentra en primer lugar el poder tomar su curso de resiliencia y convivir con sus compañeras. También señalaron que el manejo de las TIC les ha permitido estar en contacto con sus familiares y amigos, aspecto que les ha ayudado a enfrentar el aislamiento impuesto por la contingencia sanitaria. Una minoría de ellas refirió utilizarlas para la realización de pagos, compras, uso de la banca electrónica o trámites administrativos. Se puede observar en estos resultados, el papel que desempeñan los intereses y necesidades de las adultas mayores para apropiarse de las TIC, aspecto clave a tomar en cuenta para el diseño de cursos dirigidos a este sector de la población.

A pesar de que la mayoría de las adultas mayores tenían un nivel de estudios superior y contaban con dispositivos tecnológicos, se encontraban alejadas del uso de las plataformas digitales, tanto para el uso educativo como para el uso personal. Los hallazgos encontrados se relacionan con otras investigaciones que señalan que, a mayor edad, menor uso de las TIC y que las mujeres a diferencia de los hombres se perciben con una menor capacidad para su uso, lo que da cuenta de la brecha de género.

Cabe resaltar que la figura del asistente técnico y de la facilitadora del curso, lo mismo que familiares y amigos desempeñaron un papel importante en acompañar y motivar a las adultas mayores en el uso de las TIC y continuar con su aprendizaje, a través de los diversos cursos que oferta el programa de la Universidad de los Mayores de la UADY, aspecto que facilitó la

interacción y el intercambio de habilidades, saberes y aprendizajes, factores necesarios para su inclusión en las actuales sociedades del conocimiento y de la información.

Además, de los hallazgos encontrados, se muestra que el curso virtual sobre resiliencia, también representó para las adultas mayores un sistema de apoyo externo que fortaleció sus competencias individuales, tales como la autonomía, autoestima y el encontrar un sentido de vida, al mismo tiempo que les permitió establecer lazos afectivos con sus compañeros y familiares, siendo un elemento que les brindó el apoyo emocional necesario para enfrentar las adversidades inherentes al confinamiento durante la pandemia por COVID-19.

Es necesario continuar en materia de derechos humanos y políticas educativas con perspectiva de género que favorezcan la inclusión digital de las adultas mayores para facilitar su integración social y contribuir a su desarrollo integral, contribuyendo de esta manera a disminuir la brecha por edad y género, característica de las actuales sociedades digitales.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARIAS, Enrique., LIRIO, Juan., ALONSO, David. Y HERRANZ, Inmaculada. 2018. “Acceso y Uso de las TIC de las mujeres mayores de la Europa Comunitaria”. **Revista Prisma Social**. No. 21: 282–315. Disponible en: <https://revistaprismasocial.es/article/view/2458>. Consultado el 05.05.22
- BERMEJO, Lourdes. 2012. “Envejecimiento activo, pedagogía, gerontología y buenas prácticas socioeducativas con personal adultas mayores”. Educación social: **Revista de intervención socioeducativa**. No. 51: 27-44. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4075149>. Consultado el 20.05.22
- CARRILLO, Marcela., LEYVA, Juan. Y MEDINA, José. 2011. “El análisis de los datos cualitativos: un proceso complejo”. **Index de Enfermería**. Vol. 20. No. (1-2): 96-100. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962011000100020>. Consultado el 23.05.22

- CEPAL. 2019. Inclusión social y ciudadanía en la era digital. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/eventos/inclusion-social-ciudadania-la-era-digital>. Consultado el 20.05.22
- CID, Xosé. Y PÉREZ, María. 2016. “Gerontología educativa e intergeneracionalidad”. **Revista perspectivas sociales**. Vol. 1. No. 18: 95-125. Disponible en <http://perspectivassociales.uanl.mx/index.php/pers/article/view/82>. Consultado el 16.05.22
- FRANKL, Viktor. 1991. El hombre en busca del sentido. Ed. Herder, Barcelona (España).
- GARCÍA, Nelson. 2007. “La educación con personas mayores en una sociedad que envejece”. Horizontes educacionales. Vol. 12. No. 2: 51-62. Disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/979/97917592006.pdf>. Consultado el 05.05.22
- GINN, Jay. Y ARBER, S. 1996. Relación entre género y envejecimiento, enfoque sociológico. Ed. Narcea, Madrid, (España).
- GOBIERNO DE MÉXICO. 2021. Vejece femeninas en México: Hacia una sensibilización de la feminización de la vejez en el marco del Día Internacional de la Mujer. Disponible en: <https://www.gob.mx/inapam/es/articulos/vejeces-femeninas-en-mexico-hacia-una-sensibilizacion-de-la-feminizacion-de-la-vejez-en-el-marco-del-dia-internacional-de-la-mujer?idiom=es>. Consultado el 03.05.22
- GOBIERNO FEDERAL. 2020. Recomendaciones para cuidar la salud mental de Adultos mayores durante la pandemia COVID-19. Disponible en: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/SaludMental_AdultosMayores.pdf. Consultado el 03.05.22
- INEGI. 2010. Perfil sociodemográfico de adultos mayores. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf. Consultado el 03.05.22
- NACIONES UNIDAS. 2020. Informe de políticas: La educación durante la COVID-19 y después de ella. Disponible en https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/09/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf. Consultado el 03.05.22

- OKUDA, Mayumi. & GÓMEZ-RESTREPO, Carlos. 2005. “Métodos en investigación cualitativa, triangulación”. **Revista Colombiana de Psiquiatría**. Vol. XXXIV. No. 1: 118-124. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80628403009>. Consultado el 10.05.22
- PAZ, Carmen, GARCÍA, Nelly, FERNÁNDEZ, Jenniffer. Y MAESTRE, Gladys. 2016. “El uso de las TIC en adultos mayores en Maracaibo”. **Revista Opción**. Vol. 32. No. 12: 169-188. Disponible en <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/22043>. Consultado el 15.05.22
- QUECEDO, Rosario. & CASTAÑO, Carlos. 2002. “Introducción a la metodología de investigación cualitativa”. **Revista de Psicodidáctica**. No. 14: 5-39. Disponible en <http://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf>. Consultado el 04.05.2022
- SÁNCHEZ, María. 2011. “Género y vejez: una mirada distinta a un problema común”. **Revista Ciencia**. Vol. 62. No. 1: 48-53. Disponible en https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/62_1/PDF/08_Genero.pdf. Consultado el 04.05.22
- SOLÉ, Carmen. TRIADÓ, Carmen. VILLAR, Feliciano. RIERA, Mariangeles. Y CHAMARRO, Ander. 2005. “La educación en la vejez: razones para participar en programas educativos y beneficios que se extraen”. **Revista de Ciencias de la Educación**. Vol. 203: 453-465. Disponible en https://www.infogerontologia.com/documents/gerontologia/articulos/II_congreso_geront_geriat_cataluna/razones_beneficios_educacion_ancianos.pdf. Consultado el 10.05.22
- TARDITI, Liliana. YUNI, José., URBANO, Claudio. 2022. “Brechas de edad y género en el aprendizaje de tecnologías digitales de personas mayores”. **Contextos de Educación**. Vol. 32. No. 22: 12-24. Disponible en <http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/contextos/article/view/1508/1602>. Consultado el 10.05.22
- TEPICHÍN, Ana. 2009. Vulnerabilidades acumuladas. Género y pobreza en la vejez. Disponible en <http://www.academica.com/000-062/598.pdf>. Consultado el 30.05.22

- TINOCO, Nalsy. CAJAS, Margarita. Y SANTOS, Ofelia. 2017. Técnicas y Métodos Cualitativos para la Investigación Científica. Ed. Utmach, Machala, (Ecuador).
- TORRES, Laura. Y VILLAGRÁN, Juan. 2010. Consideraciones sobre el envejecimiento, género y salud. Disponible en <http://www.inger.gob.mx/bibliotecageriatria/acervo/pdf/33.pdf>. Consultado el 30.05.22
- UNESCO. 2016. Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa. Consultado el 30.05.22
- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN. (2021). Universidad de los Mayores. Disponible en <https://www.dgda.uady.mx/umayores>. 03.05.22

BIODATA DE AUTORES

Nora Verónica Druet Domínguez. Doctora en Educación Humanista por el Instituto Humanista de Sinaloa, Maestra en Psicoterapia Humanista por el Instituto Universitario Carl Rogers, Maestra en Educación Superior por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Especialista en Orientación y Consejo Educativos por la UADY y Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Yucatán, Coordinadora de Desarrollo Humano en Posgrado en la Facultad de Educación y presidenta del Cuerpo Académico: “Educación y Orientación”. LGAC: Actores de la Educación.

Luisa Rosa Isela Aguilar Vargas. Maestra en Tecnología Educativa por la Universidad Da Vinci y Licenciada en Educación por la Universidad Autónoma de Yucatán. Técnico Académico de la Facultad de Educación e integrante del Cuerpo Académico: “Educación y Orientación”. LGAC: Actores de la Educación.

Dora Esperanza Sevilla Santo. Doctora en Avances en Discapacidad, por la Universidad de Salamanca España. Maestra en Educación superior y Licenciada en Educación por la Universidad Autónoma de Yucatán, México. Profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, México. Miembro del Cuerpo Académico: “Educación y Orientación”. LGAC: Actores de la Educación. Áreas de investigación: educación inclusiva, atención a la diversidad, detección de barreras para el aprendizaje. Participación en proyectos como: “Detección de barreras para el aprendizaje”, “Percepción de los docentes y futuros docentes hacia la educación inclusiva”.

Gladys Julieta Guerrero Walker. Maestra en Psicoterapia Humanista por el Instituto Carl Rogers de Puebla y Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán. Se ha desempeñado como directora de la Facultad de Educación de la UADY. Ha ejercido como docente en el nivel medio superior y superior. Perteneció al Cuerpo Académico de Educación y Orientación. Actualmente, coordina el Programa de la Universidad de los Mayores e imparte asignaturas del área de la orientación educativa y psicología.

**UNIVERSIDAD
DEL ZULIA**

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 38, Especial N° 28 (2022)

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve